

Menyingkap Makna Mesias: Sebuah Eksplorasi Mendalam Konsep Mesianik dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru

¹ Christian Melkianus Boka

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya
christianmaikel@sttii-surabaya.ac.id

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya
jonathanoctavianus@sttii-surabaya.ac.id

Histori

Submitted : 13 April 2024
Revised : 26 April 2024
Accepted : 27 April 2024
Published : 30 April 2024

DOI

Deskripsi

Artikel ini menyelidiki gelar Yesus sebagai Mesias dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Sitasi

Melkianus Boka, C., & Octavianus, J. . (2024). Menyingkap Makna Mesias: Sebuah Eksplorasi Mendalam Konsep Mesianik dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jurnal Metalogia, 46–56. Diambil dari <https://jurnal.sttii-palu.ac.id/index.php/home/article/view/24>

Copyright

©2024. The Authors.
Licensee: This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstract

This article investigates the title of Jesus as the Messiah in the Old Testament and the New Testament through a literature review. The Greek word "χριστός" (Christos), which originates from the root "χρίω" and means "the anointed one," appears 569 times in the New Testament. This term is not used as a proper name but as a title given to Jesus, as seen in various books such as Matthew, Mark, Luke, John, Acts, and Revelation. The research also traces the origins of the Messianic concept in the Old Testament, which was initially developed by Hebrew prophets and later by apocalyptic writers, with specific reference to the prophecy of Daniel. In the Old Testament, the Messiah is identified as an anointed figure, often a prince from the line of David, who is expected to lead Israel and bring peace and prosperity. In Isaiah, the suffering of the Messiah is interpreted as part of his identity, portraying the role of a servant of YHWH who is despised but ultimately glorified. Contrary to traditional Jewish expectations, Jesus in the New Testament introduces a more spiritual concept of the Messiah, focusing on salvation from sin rather than political liberation from Roman occupation. These findings demonstrate a significant shift in the understanding of the Messiah from the Old Testament to the New Testament, with Jesus articulating a more inclusive and transformative Messianic vision.

Keywords: Jesus as Messiah, χριστός (Christos), Messianic Concept

Abstrak

Artikel ini menyelidiki gelar Yesus sebagai Mesias dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru melalui studi pustaka. Kata Yunani "χριστός" (Christos), yang berasal dari kata dasar "χρίω" dan berarti "yang diurapi", muncul sebanyak 569 kali dalam Perjanjian Baru. Istilah ini tidak digunakan sebagai nama khusus tetapi sebagai gelar yang diberikan kepada Yesus, seperti terlihat dalam berbagai kitab seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, dan Wahyu. Penelitian ini juga menelusuri asal-usul konsep Mesias dalam Perjanjian Lama, yang awalnya dikembangkan oleh nabi-nabi Ibrani dan kemudian oleh penulis apokaliptik, dengan referensi khusus pada nubuat Daniel. Mesias dalam Perjanjian Lama diidentifikasi sebagai sosok yang diurapi, sering kali seorang pangeran dari keturunan Daud, yang diharapkan memimpin Israel dan membawa perdamaian serta kemakmuran. Dalam Yesaya, penderitaan Mesias ditafsirkan sebagai bagian dari identitasnya, menggambarkan peran sebagai hamba YHWH yang dihina namun pada akhirnya dimuliakan. Berbeda dengan harapan tradisional Yahudi, Yesus dalam Perjanjian Baru memperkenalkan konsep Mesias yang lebih spiritual, dengan fokus pada keselamatan dari dosa dan bukan pembebasan politik dari penjajahan Roma. Temuan ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam pemahaman tentang Mesias dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, dengan Yesus mengartikulasikan visi Mesianik yang lebih inklusif dan transformatif.

Kata kunci: Yesus sebagai Mesias, χριστός (Christos), Konsep Mesianik

PENDAHULUAN

Pemahaman tentang identitas Yesus sebagai Mesias merupakan inti dari iman Kristen, memainkan peran sentral dalam doktrin dan teologi gereja. Dalam Alkitab, gelar "Mesias," yang dalam bahasa Yunani disebut "Christos," muncul secara berulang kali dan dikaitkan secara eksplisit dengan Yesus di berbagai kitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Gelar ini tidak hanya sekadar penanda atau sebutan, tetapi sarat dengan makna teologis dan historis yang mendalam. Peran Yesus sebagai Mesias menjadi penggenapan dari berbagai nubuat yang telah dinantikan oleh bangsa Israel selama berabad-abad. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam makna dan implikasi dari gelar Mesias yang diberikan kepada Yesus, melalui studi pustaka yang komprehensif. Penelitian ini akan menelusuri penggunaan istilah Mesias dalam teks-teks kuno, mengeksplorasi bagaimana konsep ini berkembang dari masa ke masa, dan menganalisis dampaknya terhadap pemahaman iman Kristen baik dalam konteks sejarah maupun kontemporer. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan holistik mengenai signifikansi gelar Mesias bagi Yesus, serta kontribusinya terhadap pembentukan keyakinan dan praktik keagamaan dalam tradisi Kristen.

METODE

Artikel Penelitian menggunakan Metodologi kualitatif dengan metode analisis teks dan interpretasi biblical merupakan pendekatan yang tepat mengingat fokus pada analisis teks dan interpretasi makna. Penelitian ini melibatkan beberapa langkah penting, termasuk penentuan lingkup penelitian, pengumpulan data, membaca dan membangun pemahaman, analisis teks, interpretasi, dan sintesis, serta penyimpulan dan diskusi dengan langkah sebagai berikut: Menganalisa Teks Primer, Seluruh teks Alkitab yang relevan dengan konsep Mesias, termasuk nubuat Mesianik dalam Perjanjian Lama dan penyebutan gelar Mesias bagi Yesus dalam Perjanjian Baru.

Teks Sekunder: Karya-karya ilmiah dari para teolog, pakar Alkitab, dan sejarawan yang membahas konsep Mesias dan interpretasi teks-teks Alkitab terkait. Metodologi penelitian yang dijelaskan di atas memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk meneliti makna Mesias dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dengan menerapkan metode ini

secara teliti dan bertanggung jawab, peneliti dapat menghasilkan temuan yang berharga dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang Yesus dan Kekristenan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etimologi kata Mesias

Asal kata מָשִׁיחַ (Hamasiakh) dapat ditelusuri melalui penggabungan partikel tunjuk "ה" (ha) dengan kata "מָשִׁיחַ" (masiakh), yang dapat diterjemahkan sebagai "Mesias itu." Dalam konteks bahasa Yunani, istilah מָשִׁיחַ (Mesias) diartikan sebagai Χριστός (Kristos), yang secara sederhana merujuk pada "individu yang telah diurapi." Secara umum, terminologi ini umumnya digunakan untuk menggambarkan proses pengurapan seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus.

Berdasarkan data dari *Ancient Hebrew Lexicon Definitions*, menjelaskan bahwa kata Masiakh merujuk pada penggunaan minyak yang digunakan untuk menyembuhkan luka, dan juga digunakan sebagai tanda kekuasaan dengan mengoleskannya pada kepala orang yang diangkat menjadi nabi, imam, atau raja. Praktek ini menunjukkan pemberian wewenang kepada mereka.¹

Dalam *Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon*² Kata מָשִׁיחַ (Masiakh) diterjemahkan dalam beberapa kata yaitu kata "smear" dan "anoint" dalam konteks penggunaan minyak untuk berbagai tujuan.

- a) Pertama, "smear" digunakan untuk merujuk pada pengolesan pewarna (cat) pada rumah (Yeremia 22:14) atau minyak pada perisai (Yesaya 21:5; 2 Samuel 1:21) sebagai tanda otoritas atau perlindungan. Selain itu, "smear" juga digunakan terkait individu, di mana minyak dioleskan pada tubuh seseorang dengan menggunakan salep (Amos 6:6).
- b) Kedua, "anoint" merujuk pada penggunaan minyak sebagai tanda konsekrasi atau penahbisan untuk jabatan tertentu. Ini melibatkan pengolesan minyak pada kepala individu yang ditunjuk sebagai nabi, raja, atau imam (1 Raja-raja 19:16; Hakim-hakim 9:8; Mazmur 89:21), menandakan pemberian wewenang atau penunjukan khusus. Selain individu, kata "anoint" juga terkait dengan penahbisan perabot atau tempat

¹Jeff Benner, *Ancient Hebrew Lexicon Definitions*. (StudyLight.org)

²Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Software BW 10

ibadah, seperti patung berhala (Kejadian 31:13), kemah suci dan perlengkapannya (Keluaran 29:36; Keluaran 30:26; Imamat 8:10,11), serta altar (Bilangan 7:10,84,88). Dalam bentuk pasif (Niph'al), kata ini mengindikasikan bahwa seseorang atau sesuatu telah diurapi, seperti Raja David (1 Tawarikh 14:8) atau imam dan altar (Imamat 6:13; Bilangan 7:10,84,88).

Dalam Gesenius' *Hebrew and Chaldee*³ Kata kerja Ibrani מִשָּׁחַ (yimshah) memiliki makna dasar yang dibedakan dalam beberapa konteks penggunaan.

- a) *Pertama*, kata ini secara harfiah berasal dari akar kata yang berarti 'menyapu' atau 'mengusap dengan tangan.' Dalam konteks penggunaan ini, kata ini digunakan untuk menyebut tindakan menyapu atau mengoleskan sesuatu, seperti memberikan warna atau cat pada suatu objek, seperti rumah (Yeremia 22:14). Jadi, dalam arti ini, kata ini terkait dengan tindakan fisik meratakan atau mengoleskan suatu zat pada suatu permukaan. 'menyapu' atau 'mengusap dengan tangan.' Dalam konteks penggunaannya, kata ini digunakan untuk menyebutkan tindakan menyapu atau mengoleskan sesuatu, seperti pemberian cat pada suatu objek, contohnya rumah (Yeremia 22:14).
- b) *Kedua*, מִשָּׁחַ (yimshah) juga merujuk pada proses konsekrasi atau penahbisan seseorang atau sesuatu dengan menggunakan minyak. Ini menandakan pemisahan atau pengkhususan untuk tujuan yang suci atau tertentu. Contoh penggunaan ini melibatkan penahbisan imam (Keluaran 28:41), nabi (1 Raja-raja 19:16), atau raja (1 Samuel 10:1). Tindakan ini melibatkan penggunaan minyak sebagai simbol otoritas dan kekhususan.
- c) *Ketiga*, meskipun lebih jarang, מִשָּׁחַ (yimshah) dapat juga berarti 'mengukur' atau 'meluaskan,' meskipun penggunaan ini tidak seumum penggunaan lainnya dan terbatas pada beberapa konteks khusus. Dalam bentuk pasif Niph'al, kata ini menunjukkan keadaan di mana seseorang atau sesuatu telah diurapi atau dikonsekrasi dengan minyak. Contoh ini dapat ditemukan dalam Imamat 6:13, menunjukkan kondisi di mana suatu objek atau individu telah dinyatakan khusus atau suci melalui tindakan pengurapan.
- d)

³Gesenius' *Hebrew and Chaldee Definition*, (StudyLight.org)

Penggunaan kata Mesias dalam berbagai konteks

Kata "מָשִׁיחַ" (masiakh), dalam *King James Version* muncul sebanyak 69X dalam perjanjian lama dengan rincian sebagai berikut.

Kejadian 31:31	I am the God of Bethel, where thou anointedst the pillar, and where thou vowedst a vow unto me: now arise get thee out from this land, and return unto the land of thy kindred.
Keluaran 12X	28:41, 29:2, 29:7, 29:36, 30:26, 30:30, 40:9-11,40:13, 40:15,
Imamat 8X	2:4, 6:20, 7:12, 7:36, 8:10, 8:11-12, 16:32
Bilangan 8X	3:3, 6:15, 7:1, 7:10, 7:84, 7:88, 35:25
Hakim-hakim 2X	9:8, 9:15
1 dan 2 Samuel 14X	1 Sam 9:16, 10:1, 15:1, 15:17, 16:3, 16:12, 16:13. 2 Sam 2:4, 2:7, 3:39, 5:3, 5:17, 12:7, 19:10
1 dan 2 Raja-raja 12X	1 Raja-raja 1:34, 1:39, 1:45, 5:1, 19:15, 19:16 2 Raja-raja 9:3, 9:6, 9:12, 11:12, 23:30
1 dan 2 Tawarikh 5X	1 Tawarikh 11:3, 14:8, 29:22 2 Tawarikh 22:7, 23:11
Mazmur 2X	45:7, 89:20
Yesaya 2X	21:5, 61:1
Yeremia 22:14	That saith I will build me a wide house and large chambers, and cutteth him out windows; and it is cieled with cedar, and painted with vermilion.
Daniel 9:24	Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most
Amos 6:6	That drink wine in bowls, and anoint themselves with the chief ointments: but they are not grieved for the affliction of Joseph.

Padanan kata Kata "מָשִׁיחַ" (masiakh) dalam bahasa Yunani

Kata Kata "מָשִׁיחַ" (masiakh) memiliki beberapa padanan kata dalam bahasa Yunani dalam Perjanjian baru.

ἀλείφω	Dalam Thayer's Greek Lexicon ⁴ , kata ἀλείφω memiliki makna untuk mengurapi
ἐτοιμάζω	Dalam Thayer's Greek Lexicon ⁵ , kata ἐτοιμάζω memiliki makna sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mempersiapkan, menyiapkan</i>; untuk membuat persiapan yang diperlukan, menyiapkan segalanya 2. <i>Secara Methafora</i>;

⁴Thayer's Greek Lexicon, <https://www.blueletterbible.org/resources/lexical/thayers.cfm>

⁵Thayer's Greek Lexicon, <https://www.blueletterbible.org/resources/lexical/thayers.cfm>

	<ol style="list-style-type: none"> a. Diambil dari kebiasaan timur mengirim orang sebelum raja dalam perjalanan mereka untuk meratakan jalan dan membuatnya dapat dilalui. b. Merujuk pada upaya untuk mempersiapkan pikiran dan hati manusia agar mereka dapat memberikan sambutan yang pantas kepada Mesias dan memastikan mereka menerima berkat-Nya dengan baik. Seolah-olah ada persiapan pikiran manusia yang mirip dengan persiapan fisik jalan bagi kedatangan raja atau pemimpin yang agung. <p>Contoh Penggunaan kata ini dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matius 3:3, For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. <p>1 Korintus 2:9, But as it is written Eye hath not seen nor ear heard neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.</p>
καθίστημι	<p>Dalam Thayer's Greek Lexicon⁶, kata καθίστημι memiliki makna sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan, meletakkan, menaruh. 2. Menempatkan seseorang di atas suatu hal (<i>mengurusnya</i>). Tindakan untuk menempatkan seseorang di posisi tanggung jawab atas suatu hal. 3. Menunjuk seseorang untuk mengelola sebuah jabatan. Memberikan tanggung jawab kepada seseorang untuk menjalankan suatu jabatan atau posisi. 4. Menetapkan sebagai, menyusun, menyatakan, menunjukkan. Mengonfirmasi atau menyatakan sesuatu sebagai suatu hal atau keadaan. 5. Tindakan membentuk atau membuat sesuatu, atau menyebabkan sesuatu menjadi suatu hal.
χρίω	<p>Dalam Thayer's Greek Lexicon⁷, kata χρίω yang diterjemahkan mengurapi (<i>to anoint</i>) memiliki makna sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pertama</i>, dalam konteks konsekrasi Yesus untuk jabatan Mesias, mengurapi menggambarkan tindakan khusus untuk menguduskan dan memberdayakan Yesus dengan kekuatan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Mesias. 2. <i>Kedua</i>, dalam konteks Kristen, mengurapi merujuk pada pemberian karunia atau anugerah Roh Kudus kepada umat Kristen. Ini mencakup memberikan kekuatan rohaniah dan bakat-bakat khusus yang diperlukan untuk melayani dan berkembang dalam kehidupan rohaniah. Dengan demikian, pengurapan tidak hanya menjadi simbolis tetapi juga membawa dampak spiritual yang mendalam, baik dalam

⁶Thayer's Greek Lexicon, <https://www.blueletterbible.org/resources/lexical/thayers.cfm>

⁷Thayer's Greek Lexicon, <https://www.blueletterbible.org/resources/lexical/thayers.cfm>

	sejarah kehidupan Yesus sebagai Mesias maupun dalam pengalaman rohaniah umat Kristen yang mendapat karunia Roh Kudus.
--	---

Gelar Yesus Sebagai Mesias dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Kata *χρίω* adalah kata dasar dari *Χριστός* (*Christós*). Kata "*χριστός*" (*Christos*) muncul sebanyak 569X dalam perjanjian baru dan digunakan dalam berbagai konteks, terutama saat merujuk pada Mesias. Kata tersebut digunakan secara umum, bukan sebagai nama khusus melainkan merujuk pada gelar yang diberikan kepada Yesus, kata "*χριστός*" (*Christos*) muncul dalam banyak bagian Alkitab seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, dan Wahyu. Ketika disebut sebagai "*ὁ χριστός*" (*ho Christos*), kata itu digunakan untuk merujuk pada Mesias, terkadang dengan menyertakan atribut seperti "*κυρίου*" (*kyriou*) atau "*τοῦ Θεοῦ*" (*tou Theou*), yang berarti "Tuhan" atau "Allah". Misalnya, di Matius 16:16, Petrus menyebut Yesus sebagai "*ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ ζῶν*" (*ho Christos, ho huios tou Theou ho zon*), yang artinya "Kristus, Anak Allah yang hidup". Dalam beberapa kasus, kata itu juga digunakan untuk merujuk pada Mesias dengan cara yang lebih spesifik terkait dengan Yesus, seperti di Wahyu 20:4 yang menyebut "*ὁ χριστός*" (*ho Christos*) berkaitan dengan mereka yang setia kepada Yesus.

Asal-Usul Mesias dalam PL

Sebuah penelitian mengenai asal-usul *mesianisme* menyatakan bahwa citra Mesias adalah hasil dari gabungan beberapa bentuk aspirasi dan keyakinan mengenai masa depan. Konsep ini awalnya dirumuskan oleh nabi-nabi Ibrani (dari Musa hingga Maleakhi) dan diteruskan oleh penulis-penulis apokaliptik, terutama termanifestasikan dalam nubuat Daniel dalam Perjanjian Lama. Gagasan mereka terkait dengan konsep mesianis dapat ditemukan dalam literatur Daniel (Dan 7-12). Seiring waktu, konsep mesianis ini mengalami perkembangan yang signifikan pada periode Rabinik.⁸

Akar kata Mesias dalam bahasa Ibrani memiliki arti "untuk diurapi" (*משחה*). Asal-usulnya terkait dengan praktik pengurapan menggunakan minyak, terutama untuk raja atau imam yang dikuduskan untuk melayani Allah. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah "Mesias" mulai diasosiasikan dengan ide tentang seorang pangeran yang berasal dari

⁸Susanto, Heri. "Yesus Sebagai Anak Allah Menurut Injil Matius Dan Implementasinya Dalam Berapologetika." LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta 1.1 (2019): 78-95.

keturunan Daud. Pangeran ini diharapkan menjadi pemimpin Israel, memimpin bangsa-bangsa, dan mengembalikan kejayaan Israel. Konsep Mesias semacam itu menggabungkan unsur spiritualitas tertinggi orang-orang Yahudi dengan masa perdamaian dan kemakmuran bagi semua orang. Inilah gambaran awal dari sosok Mesias.⁹

Gambaran sosok hamba YHWH yang kedua ada dalam Yesaya.

Dalam Yes 42:1-17, penderitaan mulai ditafsirkan sebagai bagian dari perjalanan dan identitas seorang Mesias. Dalam beberapa kidung pujian, sosok Mesias dapat digambarkan sebagai seorang individu, tetapi lebih condong digambarkan sebagai umat pilihan Allah yang dipersonifikasikan. Dia inilah yang harus memainkan peran sebagai "kambing hitam" yang memalukan. Dia harus dihina dan ditolak oleh bangsa-bangsa. Akan tetapi pada akhirnya, penderitaan yang dialaminya merupakan sarana menyatakan kemuliaannya.

Penampilan Mesias, seperti yang dijelaskan dalam tulisan para nabi, menggambarkan seorang penguasa manusia, meskipun gambaran ini muncul selama masa pemerintahan wangsa Hasmonean. Konsepsi mesianik selama periode ini berbeda jauh dari literatur apokaliptik yang menggunakan istilah "Anak Manusia". Menurut nubuat dalam Kitab Daniel (Daniel 7:13-14), Anak Manusia digambarkan sebagai sosok supernatural yang muncul di awan dan diberi kekuasaan yang abadi atas seluruh umat manusia.

Yesus Sebagai Mesias dalam Perjanjian Baru.

Yesus membawa konsep Mesias yang berbeda dari konsep Mesianik yang dipegang oleh sesama bangsanya. Tak heran jika ketika Yesus menyampaikan versi-Nya tentang Mesias, Dia mengalami penolakan. Yesus tidak memulai pelayanannya dengan menyatakan dirinya sebagai Mesias. Langkah awal yang diambil oleh Yesus adalah mengajarkan sifat sejati dari Kerajaan Mesianik, yaitu suasana sukacita. Berbeda dengan konsep materi Kerajaan yang dimiliki oleh orang Yahudi, konsep Kerajaan versi Yesus sangat bersifat spiritual. Fokus utama dalam Kerajaan-Nya adalah mencapai keselamatan. Yesus datang untuk membebaskan orang dari dosa, bukan dari penjajahan Roma. Akibat dari pemerintahan setan adalah dosa, dan

⁹Susanto, Heri. "Yesus Sebagai Anak Allah Menurut Injil Matius Dan Implementasinya Dalam Berapologetika." LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta 1.1 (2019): 78-95.

itulah yang ingin dihapus oleh Yesus. Oleh karena itu, Yesus bersahabat dengan para pendosa.¹⁰

KESIMPULAN

Gelar Yesus sebagai Mesias memiliki makna yang kompleks dan berkembang dalam sejarah Kekristenan. Dalam Perjanjian Lama, Mesias dibayangkan sebagai sosok pangeran dari keturunan Daud yang akan memimpin Israel, membawa perdamaian dan kemakmuran. Konsep ini diwarnai dengan berbagai ekspektasi, termasuk peran sebagai raja, imam, dan bahkan "Hamba YHWH" yang menderita. Konsep Mesias dalam Perjanjian Lama melibatkan berbagai lapisan makna dan harapan. Mesias diharapkan menjadi pemimpin politik dan militer yang akan membebaskan Israel dari penjajahan dan menegakkan keadilan serta kebenaran. Dalam teks-teks nabi seperti Yesaya, Mesias juga digambarkan sebagai Hamba YHWH yang menderita demi penebusan dosa umat manusia (Yesaya 53). Ini menciptakan gambaran ganda tentang Mesias sebagai penguasa yang kuat sekaligus sebagai figur yang penuh penderitaan dan pengorbanan.

Yesus, dalam Perjanjian Baru, menghadirkan konsep Mesias yang berbeda. Dia tidak fokus pada pembebasan politik dari penjajahan Romawi, melainkan pada keselamatan dari dosa. Yesus menekankan aspek spiritual Kerajaan Mesianik, dengan Kerajaan Allah yang berpusat pada kasih, pengampunan, dan transformasi batin. Dalam pengajaran-Nya, Yesus sering kali berbicara tentang pentingnya cinta kasih terhadap sesama, pengampunan, dan hubungan yang erat dengan Allah. Dia menyatakan bahwa Kerajaan Allah hadir di dalam hati dan kehidupan orang-orang yang percaya kepada-Nya, bukan dalam bentuk kekuasaan politik atau militer.

Perbedaan signifikan antara pemahaman Mesias dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terletak pada penekanannya. Perjanjian Lama berfokus pada aspek politik dan kebangsaan, sementara Perjanjian Baru menekankan aspek spiritual dan keselamatan. Yesus, dengan pemahamannya tentang Mesias, menantang ekspektasi orang Yahudi pada masanya. Dia menawarkan visi Mesianik yang lebih inklusif dan transformatif, yang berpusat pada kasih dan pemulihan hubungan dengan Allah.

¹⁰George E. Ganss, "The Messianic Ideas of Jesus' Contemporaries," *The Catholic Biblical Quarterly* 6, no. 1 (Januari 1944): 46.

Yesus sebagai Mesias menggabungkan elemen-elemen dari kedua gambaran tersebut: sebagai Raja yang datang untuk membawa kedamaian, namun kedamaian yang dimaksud adalah kedamaian spiritual dan rekonsiliasi dengan Allah. Dia juga menggenapi gambaran Hamba YHWH yang menderita, dengan pengorbanan-Nya di kayu salib untuk penebusan dosa umat manusia. Dengan demikian, Yesus memberikan pengertian baru tentang Mesias yang tidak terbatas pada pemimpin politik atau pahlawan militer, tetapi sebagai penyelamat spiritual yang membawa transformasi batin dan hubungan yang diperbarui dengan Allah.

Dalam sejarah Kekristenan, pemahaman tentang Yesus sebagai Mesias telah menjadi dasar teologis yang penting. Para teolog Kristen awal menafsirkan kembali nubuat-nubuat Mesianik dalam Perjanjian Lama sebagai penggenapan dalam pribadi dan karya Yesus. Ini termasuk interpretasi bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah kepada Israel tentang seorang Mesias yang akan membawa keselamatan dan kedamaian abadi.

Secara keseluruhan, gelar Yesus sebagai Mesias mencerminkan perpaduan antara harapan-harapan Mesianik tradisional dengan visi baru tentang keselamatan dan kedamaian yang dihadirkan melalui ajaran dan kehidupan Yesus Kristus. Ini memberikan makna yang kaya dan multidimensi terhadap identitas-Nya sebagai Mesias dalam sejarah Kekristenan.

REFERENSI

- Benner, Jeff. *Ancient Hebrew Lexicon Definitions*. Studylight.org. <https://www.studylight.org/lexicons/eng/hebrew/3994.html>
- Brown, Francis, S. R. Driver, and Charles A. Briggs. *Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon*. Software BW 10.
- Gesenius, Wilhelm. *Gesenius' Hebrew and Chaldee Definition*. Studylight.org. <https://www.studylight.org/lexicons/eng/gesenius.html>
- Thayer, Joseph Henry. *Thayer's Greek Lexicon*. Blue Letter Bible. <https://www.blueletterbible.org/resources/lexical/thayers.cfm>
- Susanto, Heri. "Yesus Sebagai Anak Allah Menurut Injil Matius Dan Implementasinya Dalam Berapologetika." *LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta* 1.1 (2019): 78-95.
- Ganss, George E. "The Messianic Ideas of Jesus' Contemporaries." *The Catholic Biblical Quarterly* 6, no. 1 (Januari 1944): 46.

Collins, John J. *The Scepter and the Star: The Messiahs of the Dead Sea Scrolls and Other Ancient Literature*. Anchor Bible Reference Library, 1995.

Fitzmyer, Joseph A. *The One Who Is to Come*. Eerdmans, 2007.

Hagner, Donald A. *The Jewish Reclamation of Jesus: An Analysis and Critique of Modern Jewish Study of Jesus*. Zondervan, 1984.

Wright, N.T. *Jesus and the Victory of God*. Fortress Press, 1996.